

Concurso Federal de Ideas-Proyecto para la Innovación Tecnológica y la Reactivación Económica

Proyecto: ***UsiLac 4.0***

Eje temático: “Industria de alimentos y bebidas: cómo generar productos más saludables y consumidores mejor informados.”

Contenido

Capítulo 1: Resumen ejecutivo	3
Capítulo 2. Desafío abordado	3
Industria 4.0	3
Industria 4.0 en PyMEs Argentinas	6
Inserción de tecnología en usinas lácteas PyMEs	7
Problemática a resolver	8
Capítulo 3. Solución propuesta	9
Descripción técnica de la solución propuesta	10
Arquitectura para el sistema IIoT de UsiLac 4.0	11
Broker MQTT para UsiLac 4.0	14
Módulos sensores ad-hoc para UsiLac 4.0	15
Monitores en tiempo real y dashboard de supervisión	19
Referencias	23

Capítulo 1: Resumen ejecutivo

La industria láctea Argentina (usinas lácteas) vive en un entorno de constante cambio y evolución, actualmente enfrentándose a importantes tendencias de los consumidores y retos tecnológicos. Las tendencias del mercado y la demanda apuntan hacia una mayor personalización de los productos, variedad de envases, comidas más saludables, mayores exigencias regulatorias en calidad y procesos, mayor planificación de la producción, entre otras. Sin embargo, una de las grandes preocupaciones del sector quesero es la seguridad alimentaria y la reinención a alimentos más saludables. Los consumidores comienzan a preocuparse tanto por los ingredientes utilizados como toda información proveniente de los ciclos de producción. Esto obliga a las industrias a replantearse y recrearse para seguir siendo competitivas en el campo, tanto en la innovación en investigación y desarrollo de nuevos alimentos, como en la producción y tecnologías de conservación y aseguramiento de la calidad. En este sentido, las tecnologías de Industria 4.0 han irrumpido con fuerza en el sector y vienen a dar respuestas a estas necesidades. Sin embargo, existe una dificultad marcada en su implementación, principalmente porque el sector está formado en gran parte por pequeñas y medianas empresas (PyMEs), cuyo margen de beneficios son bajos. Generalmente las empresas queseras asocian su puesta en práctica con grandes inversiones que no pueden permitir. En este sentido, nuestro grupo de trabajo conoce que el paradigma 4.0 es un proceso progresivo. Por este motivo, planteamos la idea de comenzar con una reestructuración interna basadas principalmente en la realidad de cada PyME, priorizando el principal aspecto: su producción. Por lo tanto, la propuesta presentada tiene que ver con una arquitectura de IIoT adaptada para las usinas lácteas, con una etapa de implementación inicial que tienen que ver con la propuesta de arquitectura, instalación de tecnologías de sensado, registro y monitoreo en tiempo real de las principales variables fisicoquímicas en las tinas de producción de queso, variables ambientales en las áreas de maduración y almacenamiento, consumo eléctrico y de las principales parámetros de funcionamiento de las máquinas de soporte de los procesos productivos.

Capítulo 2. Desafío abordado

Industria 4.0

En Argentina se incentivan las buenas prácticas de producción agrícola, como la asociatividad regional para aumentar la productividad y competitividad, aún así, es necesario implementar en

las PyMEs (Pequeñas y Medianas Empresas) una migración a una producción más especializada y con mayor disponibilidad de información. Esto permitiría a la industria Argentina acortar la divergencia económica y tecnológica respecto a la industria de países desarrollados, logrando mayores oportunidades, desafíos y potencialidades.

Esto último puede lograrse en las PyMEs mediante la implementación, progresiva y adecuadamente adaptada a cada PyME, de los principales elementos tecnológicos que impulsarían a la misma hacia lo que actualmente se conoce como Industria 4.0 (I4.0). Industria 4.0 es un término que fue acuñado en Alemania en el año 2010, (Roblek et al., 2016), como un megaproyecto de estrategias tecnológicas con el objetivo de lograr la fusión entre el mundo de internet y el de producción industrial. Es un concepto que refiere a un conjunto de transformaciones tecnológicas productivas e institucionales, que permiten la optimización de procesos productivos, otorgando una nueva economía tecnificada y conectada a gran profundidad. En su tesis doctoral Kadir afirma que la introducción e integración de estas nuevas tecnologías en las cadenas productivas tendrá un gran impacto socio-tecnológico-económico, (Kadir, 2020).

Por su parte, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) establece que "no sólo contribuyen a la productividad y a la eficiencia, sino también al desarrollo socioeconómico más amplio. Pueden dar lugar a una sociedad más inclusiva y diversa...", (Pombo et al., 2018).

Industria 4.0 describe una organización de los procesos productivos basándose en tecnologías y dispositivos que se comunican autónomamente entre sí, (European Parliament. Directorate General for Internal Policies of the Union., 2016). Comprende la aparición y extensión de diferentes tecnologías, como las siguientes:

- Internet Industrial de las cosas (*IIoT, Industrial Internet of Things*): se basa en la incorporación de sensores, actuadores e interconectividad. El objetivo es generar, recolectar y almacenar datos enviados en tiempo real desde diferentes áreas de producción.
- Robótica avanzada y colaborativa: se refiere a la introducción de automatización inteligente mediante el uso de robots autónomos o con capacidad de interactuar físicamente con humanos.
- *Big Data, data science* o *data mining*: son aplicaciones del campo de la ciencia de datos, el uso de técnicas de minería de datos y la analítica predictiva.

- Computación en la nube (*cloud computing*): comprende el servicio de alojamiento *on line* de todo tipo de información o datos, permitiendo el acceso a los mismos desde cualquier sitio con conexión a Internet y en tiempo real.
- Inteligencia artificial y aprendizaje automático (*machine learning*): se basa en el uso de algoritmos que tienen la capacidad de aprender, lo que permite implementar diversos tipos de herramientas de análisis y toma de decisiones que inciden en distintos niveles de las empresas.
- Impresión aditiva o 3D: se trata de tecnología que permite imprimir objetos en diversos tipos de materiales y con una gran variedad de propiedades y características. Es usado principalmente en el diseño de prototipos de productos.
- Realidad virtual y realidad aumentada: se basa en la generación de un entorno virtual mediante el uso de dispositivos de visualización y de sentidos.

Si se parte de la premisa de que la implementación de tecnologías de Industria 4.0 producen un incremento de la producción y eficiencia en los procesos productivos, se puede suponer que existirá una:

- **Mayor productividad:** automatización de tareas rutinarias que ocupan parte de la labor de los trabajadores.
- **Mejora del trabajo en equipo:** digitalización de datos que facilitan la comunicación, toma de decisiones y coordinación entre los diferentes actores.
- **Mayor autonomía de los trabajadores:** mejor gestión de las obligaciones particulares de los trabajadores, con mayor nivel de flexibilidad y autonomía.
- **Reducción de costes operativos:** detección prematura de ineficiencias operativas a nivel de los recursos humanos e instrumentales.
- **Trazabilidad:** homogeneidad de producción basada en el registro digital confiable y preciso del proceso productivo.
- **Escalada de inversiones:** la reducción de costes operativos libera recursos financieros que pueden ser volcados en inversiones más estratégicas.
- **Mejora en la toma de decisiones estratégicas:** incremento de información y su disponibilidad en tiempo real. Procesos de aprendizaje *by failing*.

- **Rápida adaptación a la demanda:** incremento de la disponibilidad de datos en producción que permitan una modificación rápida en la implementación de nuevos procedimientos, para nuevos productos.

La mayoría de los estudios del impacto del nuevo paradigma "*Industria 4.0*", se han realizado en grandes empresas, especialmente en firmas de sectores tecnológicos y de servicio de países desarrollados. Sin embargo, existen muy pocos estudios sobre la adopción de las nuevas tecnologías por parte de las PyMEs, (Motta et al., 2019).

En general, los beneficios de la incorporación de tecnologías 4.0 son directos, vía la mejora en la obtención de información en tiempo real para los procesos de toma de decisiones, vía cambios organizacionales o de procesos, vía mejor calidad, trazabilidad y mayor predictibilidad, etc. Esto se dificulta en las PyMEs, ya que le es difícil poder dimensionar los beneficios tanto económicos, financieros, productivos y de impacto social que tiene la adopción de las tecnologías 4.0.

Industria 4.0 en PyMEs Argentinas

El desarrollo tecnológico 4.0 en Argentina está en etapa de madurez, pero con un muy buen capital humano formado. La adopción de estas tecnologías en las industrias PyMEs promueve el gerenciamiento sistémico de procesos y etapas, lo cual conlleva un mayor control de la cadena de producción, aumento de la eficiencia productiva, logística y comercial, y a la generación de mayores ganancias. Sin embargo, la falta de concientización sobre la importancia de la incorporación de tecnología en la industria, reduce la posibilidad de ser más competitivas en relación a las grandes corporaciones tanto nacionales como extranjeras. Recientemente una encuesta realizada por INTAL-BID, CIPPEC y UIA, sobre 307 empresas industriales Argentinas, de 6 sectores productivos con alta proporción de MiPyMes, corroboró un bajo nivel de adopción de tecnologías relacionadas al concepto Industria 4.0. Solo el 6% incorporó tecnologías 4.0, un 45% cuenta con tecnología de tercera generación y aproximadamente el 50% están rezagadas con tecnologías de primera y segunda generación (Albrieu y col., 2019).

En este aspecto, dos de los primeros pasos para lograr la inserción de tecnología 4.0 en PyMEs es la difusión y el requerimiento de políticas estatales. La difusión debe enmarcarse en la necesidad empresarial por cumplir con las nuevas reglamentaciones en materia ambiental y de calidad y sanidad de sus productos alimentarios, además de las estrategias para el desarrollo de alimentos más saludables y seguros. Mientras que las políticas estatales deben

dirigirse hacia la adopción de instancias de vinculación y trabajo multidisciplinario entre el sector empresarial, académico y la sociedad civil, mediante programas especializados.

En este contexto, nace el Plan de Desarrollo Productivo Argentina 4.0. Se lanzó en el 2021 desde la cartera del Ministerio de Desarrollo Productivo Argentino. Contempla 56 medidas cuyo objetivo es promover la incorporación de tecnologías 4.0 al entramado productivo nacional. El Plan está dividido en cuatro áreas principales:

- financiamiento para la adopción de tecnologías
- difusión, capacitación y formación
- asistencia técnica
- fortalecimiento de espacios institucionales vinculantes

En compañía de este plan, se sanciona la Ley de Economía del Conocimiento en octubre de 2020, que apunta a promover nuevas tecnologías, generar valor agregado, fomentar el empleo de calidad, facilitar el desarrollo de PyMEs y aumentar las exportaciones de las empresas que se dediquen a servicios basados en el conocimiento.

A partir de este primer paso, se debe continuar con la resolución de una serie de problemas estructurales e institucionales como la debilidad en los sistemas de innovación, falta de coordinación entre el sector productivo y el científico, falta de capacidad de inversión y financiamiento y la estructura social vulnerable actual.

Inserción de tecnología en usinas lácteas PyMEs

Según una investigación de Deloitte Financial Advisory (2019), las PyMEs que usaron herramientas digitales perciben una amplia gama de beneficios: el 85% ha declarado mejoras en su rendimiento comercial. Otro trabajo realizado por (Vega et al., 2015), establece que la aplicación de estas nuevas tecnologías en PyMEs manufactureras permitió mejorar su productividad, reducir costos de producción, mejorar la calidad de los productos y mejorar su capacidad para introducir innovaciones.

Ahora, si nos detenemos en casos de éxito en la industria láctea, podemos observar los siguientes:

- España y la infraestructura de tres capas (Alonso et al., 2020): monitoreo del estado del ganado lechero y su alimentación para garantizar trazabilidad en los procesos de producción de leche. Uso de dispositivos *IoT*, *Machine Learning* y software de negocio (*Business Solution Layer*).

- India y la detección temprana de enfermedades en el ganado lechero (Vyas et al., 2019): monitoreo del estado de rumia, movimiento y temperatura de los animales. Uso de dispositivos *IoT* y redes neuronales artificiales.
- Argentina y la robotización de los sectores de envasado y servicios (Motta et al., 2019): implementación de PLC (controladores lógicos programables) y robótica de avanzada, para automatización de las áreas de producción.

El denominador común en estos países, fue un aumento en la productividad dentro del sector y mayor transparencia a lo largo de la cadena de suministro.

Sin embargo, los paquetes tecnológicos o la inserción de tecnologías 4.0 de grandes proveedores globales de soluciones de automatización y gestión, tienen un costo muy elevado y apuntan comúnmente al segmento de las grandes empresas. Por este motivo es que las pequeñas y medianas empresas lácteas, son los principales clientes potenciales de empresas locales de software con soluciones de automatización industrial, seguimiento *on line* de procesos productivos, análisis de datos, etc., que tiene la capacidad de ser accesibles y con trabajos a medida del segmento productivo.

Problemática a resolver

Las pequeñas usinas lácteas analizadas tienen sistemas de registros y monitoreo de una gran parte de procesos productivos de manera manual, y la mayor parte del registro está en papel, requiriendo una mayor asignación de recursos humanos importante en comparación con su contraparte digital y automatizada. Hemos observado también, que en todas las etapas de los procesos productivos hay una alta intervención de personas, incluidas las mediciones y las determinaciones que se realizan. Debido a esto, la calidad de los productos se ve afectada porque su homogeneidad no es la esperada y, por lo tanto, es difícil garantizar que los productos de diferentes lotes tengan las mismas propiedades y características.

De acuerdo a nuestro análisis, la homogeneidad de los productos de las usinas lácteas, como concepto general, es uno de los factores en los que se puede incidir tecnológicamente para mejorar su calidad. Además, este concepto, incorpora otros aspectos que son de gran importancia en las usinas lácteas y en la industria alimenticia general, que es lograr tener un control de las propiedades y características de los productos para que las mismas permanezcan dentro rangos saludables.

Teniendo en cuenta que las PyMEs tienen una escala de producción reducida, se esperaría que no se lleguen a generar sistemas de producción autónomos, pero sí la implementación de sistemas que generen datos e información en tiempo real para asistir a la toma de decisiones y a la resolución de problemas particulares o puntuales *in situ*. Esto beneficiaría al sector promoviendo la implementación de parámetros y estándares de calidad e higiene en la cadena del proceso productivo, acentuando la transparencia del mismo.

Utilizar tecnología que permita monitorear y tomar decisiones precisas en tiempo real a lo largo del proceso productivo, permitirá que los productos sean cada vez más homogéneos en forma general. Pero, además, con un adecuado registro persistente de los datos y la aplicación de herramientas de análisis, se podrían adaptar los procesos productivos de forma mucho más eficiente a nuevos productos, o realizar ajustes que requieran mejorar la precisión de los rangos de las propiedades de los productos.

Siguiendo la temática, hay una creciente demanda social por la producción de alimentos saludables en ambientes sustentables. Por tanto en materia de capacidades, las PyMEs lácteas que implementen la inserción de tecnologías 4.0 tendrán nuevas estrategias de customización de productos y podrán adecuarse rápidamente a la solicitud del consumidor. La demanda creciente de alimentos producidos y procesados con normas de seguridad, de higiene, con buenas prácticas de manufactura trazables y la certificación de origen de la materia prima, podrá ser afrontada por PyMEs que ejecuten tecnologías 4.0 sin demasiadas modificaciones.

Capítulo 3. Solución propuesta

Como ya ha sido planteado por Motta et al. (2019) y Alfonso Ruiz et al. (2018), la adopción de las nuevas tecnologías digitales suceden en etapas, existiendo diversos grados de adopción. De acuerdo a estos autores, en forma general, aparecen tres fases de implementación de la Industria 4.0: una fase inicial, una fase de implementación y una fase avanzada de expansión.

En la fase inicial, se establece la infraestructura, instalando el hardware para la automatización de procesos, conectividad y almacenamiento de datos, y software de gestión. En la fase de implementación se realiza la digitalización y extracción de la información, se instalan sistemas de recopilación de datos, se generan indicadores que puedan ser usados en tiempo real, se implementan controles centralizados de información, se integran sistemas robotizados, etc. La fase de expansión es la etapa en la que se implementan y aplican técnicas de inteligencia predictiva a las áreas de la empresa, se generan sistemas autónomos que interactúan con el

entorno y son capaces de predecir funcionamientos y actuar en respuesta y retroalimentación a ello. En esta etapa también entran en funcionamiento los sistemas de software de procesamiento y explotación de grandes volúmenes de datos y analítica predictiva, el uso efectivo de IIoT y, si es pertinente, el uso de impresión aditiva y de tecnologías de realidad virtual o aumentada.

Nuestro análisis de las usinas lácteas de la región en la que se pretende aplicar esta solución, mostró que existen elementos tanto de la fase inicial como de la fase de implementación que pueden ser abordados en conjunto, permitiendo hacer viable el cambio paulatino de paradigma tecnológico de las pequeñas usinas lácteas actuales a pequeñas fábricas que incorporan tecnología de la cuarta revolución industrial. Se considera que esto es posible, debido a que existen políticas que promueven planes y programas de desarrollo industrial con fuentes de financiamiento desde el estado nacional y también los provinciales, para la incorporación de tecnologías 4.0, generar valor agregado, fomentar el empleo de calidad, y facilitar el desarrollo de las PyMEs, todo ello en concordancia con el Plan de Desarrollo Productivo Argentina 4.0, (*Plan de Desarrollo Productivo Argentina 4.0*, 2021). En este sentido, la propuesta planteada aquí tiene como enfoque la idea de implementación tecnológica de la primera etapa en pequeñas usinas lácteas de la región.

Descripción técnica de la solución propuesta

De acuerdo al análisis realizado de las pequeñas usinas lácteas, para hacer tender las mismas a un esquema de fábricas que implementen tecnologías de la cuarta generación, es importante poder acoplar las fase inicial y de implementación con herramientas que puedan ser utilizadas y validadas, a la vez que se hace una transición paulatina hacia una forma más automatizada del registro de la información. Es decir, poder realizar una transición paulatina de lo que es la transformación digital, en lo que puede impactar positivamente en todos los actores de la usina, y a la vez permitiendo verificar tener los mismos o mejores resultados con la nueva tecnología.

En este sentido, los monitores, o paneles de información (*dashboard*), cumplen un rol fundamental en el seguimiento de los procesos, que en la actualidad se vienen realizando de forma manual. Pero los paneles por sí mismos no son suficientes. La incorporación de los módulos sensores en sectores y áreas de importancia que no cambie drásticamente la forma en la que se desarrolla el proceso productivo, permiten una transición adaptada a la cultura de la industria manufacturera de las pequeñas usinas lácteas, permitiendo un paulatino traspaso del proceso de registro y seguimiento puramente manual, a un sistema digitalizado que permite

un mayor nivel de automatismo, control preciso, entre otras ventajas que naturalmente irán surgiendo con la implementación de la nueva tecnología.

Por lo tanto, la propuesta presentada tiene que ver con una arquitectura de IIoT adaptada para las usinas lácteas, con una etapa de implementación inicial que tienen que ver con la instalación de tecnologías de sensado, registro y monitoreo en tiempo real de las principales variables fisicoquímicas en las tinas de producción de queso, variables ambientales en las áreas de maduración y almacenamiento, consumo eléctrico y de las principales parámetros de funcionamiento de las máquinas de soporte de los procesos productivos (por ejemplo, pasteurizadoras, calderas, compresores, etc).

En forma general, las tinas de producción (ver Figura 1) incorporan un agitador y un sistema de control de la temperatura del contenido mediante un sistema de intercambio de calor (A.L. López, 2020). En la amplia mayoría de las usinas lácteas analizadas en la región, tanto la toma de muestra como la determinación de las medidas realizadas en la tina se realizan manualmente. Incluso el control de la temperatura lo hace el operario de forma manual, mediante válvulas de bola con las que administra agua fría o caliente mientras de acuerdo a la medición de la temperatura del contenido.

Figura 1: Tina o cuba de producción.

Arquitectura para el sistema IIoT de UsiLac 4.0

Para la presente solución se adoptará una arquitectura de tres capas, la cual se muestra esquemáticamente en la Figura 2, adaptada de (Sarabia Jácome, 2020):

Figura 2: Arquitectura para sistemas IIoT.

En esta arquitectura, la capa de percepción en general se encuentran los módulos sensores que, básicamente, recolectan de forma sistemática información sobre el mundo físico. Además, puede haber objetos actuadores que pueden estar actuando en el mundo físico. El nivel de red consiste en los medios físicos que conectan los diferentes dispositivos digitales en red y a la red de redes, apoyándose en diversos protocolos de comunicación. Finalmente, el nivel de aplicación es el más externo y es aquel con quien interactúan los usuarios finales del sistema IoT. En este nivel residen las aplicaciones de software que muestran los datos a los usuarios de forma adecuada para apoyar la toma de decisiones tanto en tiempo real como de forma asincrónica. Cabe destacar que en este último nivel es donde se incorporan sistemas de almacenamiento de grandes volúmenes de datos como Bases de Datos, sistemas de BigData y mecanismos que garantizan la trazabilidad como la tecnología denominada cadena de bloques (*blockchain*) que permite registrar datos en forma inmutable de manera digital.

En nuestra solución adaptamos la arquitectura de tres capas a una arquitectura general que está en proceso de diseño para su aplicación a pequeñas usinas lácteas. En esta arquitectura tenemos una capa de objetos, una capa de comunicaciones y una capa de aplicación. Ver Figura 3.

Figura 3: Arquitectura de tres capas adaptada a pequeñas usinas lácteas.

Se ha seleccionado el patrón arquitectónico basado en un *broker*, el cual se adapta al esquema en capas o niveles para su representación. Para la comunicación entre los distintos módulos instalados en las usinas se ha seleccionado MQTT como protocolo de comunicación, siendo este un protocolo de publicación y suscripción de mensajes en tópicos (*topics*) para telemetría de máquina a máquina, o M2M por sus siglas en inglés. Un tópico puede interpretarse como un filtro y permite organizar la distribución de datos en forma acorde a las necesidades. Un aspecto interesante de este protocolo es que desde el año 2014 es un estándar en la Organización para el Avance de Estándares de Información Estructurada (OASIS) y actualmente es uno de los protocolos más utilizados en aplicaciones de IIoT.

En esta solución se utilizará la política de servicio de calidad 2 de MQTT, que establece que la entrega de cada mensaje a los receptores está garantizada y además esta se realiza una única vez. Además, y adicionalmente a los niveles de seguridad que se puedan instalar a nivel de red, se busca que a nivel de transporte de los datos se implementen medidas de autenticación, encriptación e integridad. Para lograr esto se utilizarán certificados y llaves públicas y privadas para encriptar y desencriptar los mensajes que circulan en la red industrial.

Como se puede observar en el esquema de la Figura 3, hay bloques marcados en líneas continuas y, otros, en líneas de trazo. Esto se ha planteado así, porque se refiere a los elementos diseñados e implementados (algunos, en parte) para la presente solución. Así, y como se verá en lo que resta de este documento hay avances realizados en módulos sensores, principalmente para el registro de parámetros de interés en tinas y ambientales de áreas de interés.

Se tiene analizado incorporar módulos de objetos que tengan un registro de las opiniones de los clientes en redes sociales sobre la calidad de los productos y el interés en nuevos productos. Por su parte, el bloque de objetos de negocio, permitirá conectarse con otros actores de la industria láctea, por ejemplo los tambos, permitiendo generar una sinergia con los tambos proveedores de materia prima.

Por su parte, a nivel de aplicaciones, se proponen varios bloques comúnmente encontrados en aplicaciones de IIoT. Pero además se ha agregado un bloque que consideramos clave y que debido al crecimiento del uso de nuevas herramientas tecnológicas, no suele mencionarse. Este es el bloque de control de procesos estadísticos que ha sido y es una herramienta fundamental en la industria. Su implementación puede resultar simple y rápida, ya que las técnicas estadísticas que se aplican están ampliamente estudiadas y difundidas, y pueden ser de gran valor para las pequeñas empresas que comenzarán a procesar datos en tiempo real y una nueva forma de toma de decisiones con la información registrada de manera digital.

Otro aspecto considerado en esta solución, es la adecuada sincronización de fecha y hora de los objetos instalados en la usina láctea. Dado que estos módulos no tienen un acceso directo a internet o bien a un servidor NTP, la solución aquí propuesta contempla que el broker MQTT tendrá un tópico en el que publicará sistemáticamente la fecha y hora actual, con la cual todos los dispositivos se podrán sincronizar sistemáticamente. Este aspecto es sumamente importante porque aportará a la trazabilidad del proceso productivo.

Broker MQTT para UsiLac 4.0

La producción en una usina láctea con dimensiones acordes a una PyME se pueden sectorizar de la siguiente manera:

- Área de recibo (leche de tambos)
- Área de pasteurización
- Área de producción (tinias)
- Área de moldeo (mesa de moldeo)
- Área de prensado (la misma donde están las tinias y la mesa de moldeo)
- Área de saladero
- Área de maduración
- Área de stockeo

Considerando la sectorización del proceso productivo, se indican seguidamente los tópicos propuestos para el Broker MQTT. Estos representarán la organización lógica para la distribución de los datos conforme son adquiridos por los sensores, se configuran como cadenas de caracteres alfanuméricas y permiten la organización jerárquica de los datos como se observa en las Figuras 4 y 5.

Figura 4: Tópicos generales de usinas lácteas para MQTT.

Figura 5: Subtópicos principales en los que publican los módulos sensores en las tinas.

La organización propuesta para los tópicos del protocolo MQTT se muestra a continuación. Notar la jerarquización en subtópicos mediante el uso de una barra en la cadena de caracteres que define cada tópico.

- usilac4_0/it/actual_date_and_time
- usilac4_0/electric_power
- usilac4_0/area/receipt
- usilac4_0/area/pasteurization/
- usilac4_0/area/production/env_temperature
- usilac4_0/area/production/env_humidity
- usilac4_0/area/production/electric_power
- usilac4_0/area/molding
- usilac4_0/area/pressing
- usilac4_0/area/salting
- usilac4_0/area/maturation
- usilac4_0/area/maturation/electric_power
- usilac4_0/area/maturation/temperature
- usilac4_0/area/stocking

Módulos sensores *ad-hoc* para UsiLac 4.0

Como primera etapa de digitalización de las mediciones, se plantean a continuación el avance sobre el diseño y desarrollo de dos tipos de módulos de sensores. Por un lado, el módulo de sensado multiparamétrico para tinas y, por otro, el módulo de sensado ambiental.

Como características generales, ambos tipos de módulos se han diseñado para ser alimentados con una fuente de alimentación (24V DC), poseen una etapa reguladora de voltaje (24V a 5V DC) necesaria para alimentar la electrónica de baja potencia y un microcontrolador con transmisor inalámbrico para conectarse a la red de la fábrica.

Los sensores del módulo que se instala en cada tina del área de producción están seleccionados para el monitoreo del estado de la materia prima durante el proceso de producción. Las mediciones obtenidas serán mostradas a los operarios en tiempo real, lo que les permitirá tener un control más preciso del proceso productivo y tomar decisiones óptimas durante la elaboración de los quesos.

Debe tomarse en cuenta que, en general, los maestros queseros que operan las tinas durante el proceso productivo, deben estar atentos a parámetros críticos como la temperatura, pH, y tiempo transcurrido que son específicos para cada tipo de queso. Por este motivo, la presente propuesta elimina las distracciones debidas a la manipulación de instrumentos de medición manuales, a la vez que automatiza el registro de datos ahorrando tiempo de escritura posterior en planillas de papel y evitando posibles errores humanos en estos registros. Por otra parte, el registro sistemático permitirá la toma de decisiones en forma asincrónica permitiendo adoptar medidas, preventivas o correctivas, si se detectan variaciones en los parámetros físicos del proceso productivo; por ejemplo, si se observa una desviación del tiempo promedio de producción de un tipo de queso respecto del tiempo esperable.

La Figura 6 muestra el diagrama esquemático del diseño del circuito electrónico de un módulo sensor de una tina de producción, donde están contemplados los sensores de temperatura, pH, selectivo de iones Ca^{2+} y de nivel.

Figura 6: Diagrama esquemático del módulo sensor de una tina de producción.

Todos los sensores en este módulo tienen salida analógica, las mismas son digitalizadas utilizando un convertidor analógico digital (ADC, por sus siglas en inglés) y enviadas a las entradas del microcontrolador a través de un puerto de comunicaciones I²C.

También, se ha diseñado el soporte para fijar el módulo de sensado multiparamétrico a la tina. En la Figura 7 se muestran resultados del diseño gráfico con un esquema de instalación de los módulos sensores para las tinas. Para la cubierta (*housing*) del módulo de sensado en las tinas se selecciona acero inoxidable de calidad alimenticia.

Figura 7: Diseño gráfico con una propuesta de instalación del módulo sensor en una tina.

Los módulos de sensado ambiental comprenden los sensores para monitoreo de variables ambientales. Se considera de importancia instalarlos inicialmente en la sala de producción y en la sala de maduración donde los parámetros de temperatura y humedad son críticos para la obtención de un producto de calidad.

La Figura 8 muestra el diagrama esquemático para el circuito electrónico de un módulo sensor ambiental que comprende un sensor de temperatura ambiente y de humedad relativa del aire.

Figura 8: Diagrama esquemático del módulo sensor ambiental.

Los sensores en este módulo tienen salidas digitales enviadas directamente a las entradas del microcontrolador a través de un puerto de comunicaciones I²C.

En ambos tipos de módulos de sensores, el microcontrolador a través de un transmisor inalámbrico se conecta a la red e inicia el envío de datos mediante el protocolo MQTT. Para este fin, el *firmware* del microcontrolador contiene programados los pasos para conectarse a la capa física y, posteriormente, iniciar la comunicación como cliente publicador/suscriptor al *broker* MQTT, bajo una estricta política de seguridad. Esta última contempla la identificación y validación de cada módulo, la encriptación de los mensajes transmitidos e integridad de los datos. La identificación se logra mediante la utilización de certificados digitales, y el intercambio de información en forma segura se consigue empleando un protocolo tipo RSA de llaves públicas y privadas, evitando de esta forma que módulos inalámbricos no autorizados hagan uso de la red industrial de forma no autorizada. Cada módulo de sensores está configurado para publicar en los tópicos diseñados para la usina láctea, así por ejemplo el módulo de sensado de la Tina 1, publicará sus mediciones en el tópico "usilac4_0/area/production/vat/1". Además, cada módulo deberá suscribirse al tópico "usilac4_0/it/actual_date_and_time", para sincronizarse con el reloj de la fábrica.

Monitores en tiempo real y *dashboard* de supervisión

Se han diseñado dos tipos de paneles. Por un lado, están los paneles informativos que estarán a la vista de los operarios de cada área. Por otro lado, están los paneles interactivos, que consisten en diversas ventanas gráficas que muestran información de los distintos sectores de la fábrica y con los cuales se puede interactuar, en principio, para análisis. Estos paneles constituyen software que reside en la capa de aplicación de la arquitectura IIoT e internamente se suscriben a tópicos del protocolo MQTT de donde obtienen los datos medidos por los módulos de sensado en tiempo real.

En particular, actualmente, el panel que se muestra a continuación en la Figura 9, corresponde al que se instala en un monitor HD a la vista de todos los operarios en la sala de producción. Posee información en tiempo real del tipo de queso que se está elaborando en cada tina y las principales variables de interés (temperatura, salinidad y pH). Aunque los valores mostrados en la Figura 9 se seleccionaron a modo representativo, estos se generan automáticamente por un *broker* que corre en tiempo real y cuya vinculación con un módulo sensor real ya ha sido diseñada y se puede implementar rápidamente.

Figura 9: Panel informativo en la sala de producción con información de variables críticas para cada tina.

Para cada parámetro sensado se han fijado umbrales, que cuando son cruzados generan alarmas visuales y sonoras.

La captura de pantalla de la Figura 10, corresponde a la vista general de supervisión. En este tipo de paneles hay información general de las distintas áreas de la fábrica y del consumo eléctrico general en tiempo real. Está diseñada para informar mediante alarmas visuales y sonoras sobre posibles situaciones de excepción en las distintas áreas, por ejemplo, si la

caldera cruza cierto umbral de temperatura o presión. Este panel está pensado principalmente para ser utilizado por un supervisor de los procesos productivos.

Figura 10: Panel informativo con la vista general de supervisión.

Desde el panel de supervisión se puede acceder a otros paneles con detalles de cada área o parámetro que se quiera inspeccionar. Por ejemplo, desde el cuadro de consumo eléctrico de la Figura 10 (arriba a la derecha), se puede acceder a la vista detallada del consumo eléctrico de cada área (ver Figura 11).

Figura 11: Panel con información detallada del consumo eléctrico de cada área.

Se presentan a continuación vistas de las capturas de pantalla para algunos casos de uso.

Caso 1: Monitor del área de producción antes de empezar a producir, Figura 12.

Figura 12: Panel sin datos de medición previo al inicio del proceso productivo.

Caso 2: Monitor del área de producción mostrando el registro del sensado durante una etapa de producción de dos tipos de queso, en el cual hay un aumento de temperatura de la tina 3 sobre el valor umbral. Ver Figura 13. En este caso, el panel dará aviso de la desviación mostrando en color rojo la variable que se haya salido de los valores normales de producción establecidos. En este caso, se observa que la temperatura de la tina 3 está fuera de rango.

Figura 13: Panel con datos de mediciones y un valor fuera de rango.

Como se muestra en la Figura 14, en el monitor de supervisión se observará que una tina presenta un problema marcándose en rojo y, simultáneamente, se emitirá un sonido que permite llamar la atención del supervisor. El supervisor puede interactuar con la pantalla

ingresando a "TINA 3" para acceder a una pantalla que le permitirá identificar cuál es la variable responsable de la alerta que, en este caso, es la temperatura como se muestra en la Figura 15.

Figura 14: Panel de supervisión en que la tina 3 presenta un problema.

Figura 15: Panel que muestra detalle del registro de temperatura para la tina 3.

Aunque en la propuesta actual se toman datos para la toma de decisiones en tiempo real por parte de los operarios, o para la toma de decisiones en forma asincrónica a partir de los datos registrados durante varias semanas o meses, la arquitectura seleccionada y las herramientas cuidadosamente elegidas contemplan la posibilidad de extender las funcionalidades de la red *IIoT* a interacciones capaces de controlar actuadores de distinto tipo dentro de la usina láctea. Por ejemplo, se podría comandar con la red *IIoT* el encendido y apagado de los motores en las tinas de producción, o se podrían incorporar válvulas automáticas para controlar el flujo de agua de caldera a través de los intercambiadores de calor que forman parte de las tinas, o cualquier dispositivo que en el futuro pueda ser incorporados en la usina láctea.

Referencias

- A.L. López. (2020). *Instalaciones y Equipos en la Industria Láctea*. Junta de Andalucía. Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica.
<https://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/ifapa/servifapa/registro-servifapa/bb5b94e6-fdd1-4c06-8585-1ca55e4117d5>
- Alonso, R. S., Sittón-Candanedo, I., García, Ó., Prieto, J., & Rodríguez-González, S. (2020). An intelligent Edge-IoT platform for monitoring livestock and crops in a dairy farming scenario. *Ad Hoc Networks*, 98, 102047. <https://doi.org/10.1016/j.adhoc.2019.102047>
- Deloitte Financial Advisory, S.L.U. (2019). *The performance of Small and Medium Sized Businesses in a digital world—A report for the Connected Commerce Council*.
<https://www2.deloitte.com/es/es/pages/financial-services/articles/connected-commerce-council-2019-en.html>
- European Parliament. Directorate General for Internal Policies of the Union. (2016). *Industry 4.0*. Publications Office. <https://data.europa.eu/doi/10.2861/665669>
- Kadir, B. A. (2020). *Designing new ways of working in Industry 4.0: Aligning humans, technology, and organization in the transition to Industry 4.0* [DTU - Technical University of Denmark].
<https://orbit.dtu.dk/en/publications/designing-new-ways-of-working-in-industry-40-aligning-humans-tech>
- Motta, J., Moreno, H., & Ascúa, R. (2019). *Industria 4.0 en mipymes manufactureras de la Argentina. Documentos de Proyectos (LC/TS.2019/93)*. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). <http://hdl.handle.net/11362/45033>
- Plan de Desarrollo Productivo Argentina 4.0*. (2021, abril 6). Argentina.gob.ar.
<https://www.argentina.gob.ar/produccion/planargentina40>

Pombo, C., Gupta, R., & Stankovic, M. (2018). *Servicios sociales para ciudadanos digitales: Oportunidades para América Latina y el Caribe*. Inter-American Development Bank.
<https://doi.org/10.18235/0001105>

Roblek, V., Meško, M., & Krapež, A. (2016). A Complex View of Industry 4.0. *SAGE Open*, 6(2), 215824401665398. <https://doi.org/10.1177/2158244016653987>

Sarabia Jácome, D. F. (2020). *Arquitectura de análisis de datos generados por el internet de las cosas IoT en tiempo real*. [Universitat Politècnica de València].
<https://doi.org/10.4995/Thesis/10251/149398>

Vega, M. C., Seco, A. H., Martín, B. C., Luis, C. G., Rios, C. M., & Vivas, P. O. (2015). *Las tecnologías IoT dentro de la industria conectada 4.0*. 190.

Vyas, S., Shukla, V., & Doshi, N. (2019). FMD and Mastitis Disease Detection in Cows Using Internet of Things (IOT). *Procedia Computer Science*, 160, 728-733.
<https://doi.org/10.1016/j.procs.2019.11.019>